

DE BETEKENIS VAN DE AUTOMATISERING DER INFORMATIEVERWERKING

door A. B. Frielink

Het artikel „Automatie en organisatie” door W. Hartman (MAB 1964 blz. 8-13) bevat een uitspraak die naar mijn gevoelen niet onweersproken mag blijven. Hoewel ik meen dat vrijwel alle in het artikel geponeerde stellingen niet of onvoldoende zijn gemotiveerd en mede daardoor voor bestrijding vatbaar voor zover zij van het reeds algemeen aanvaarde afwijken, wil ik mij tot deze ene uitspraak beperken. Deze raakt namelijk de kern van de automatisering van de informatieverwerking.

Op blz. 8 stelt de schrijver o.a. „... gevaar bestaat dat men dit apparaat gaat zien als een essentieel element in het bedrijfsbeleid in plaats van als een vernuftig technisch hulpmiddel bij het reguleren van de informatiestroom, van „an unmanageable flood of data””. Uit deze stelling o.a. vloeit de uitspraak op blz. 12 voort, waarin de eis van plaatsing van een computercentrum direct onder de hoogste leiding wordt genoemd: „een overwaardering van „rekenwerk” (. .) zowel als een ondergeschikt maken van de bedrijfsorganisatie aan interne controle-eisen”. Mijn bezwaren tegen stelling en uitspraak zijn als volgt samen te vatten.

- Reeds de nog zeer beperkte ervaring tot nu toe heeft geleerd dat de mogelijkheden van informatieverwerking die automatiseringsapparatuur (computers) biedt, slechts ten volle worden benut, indien de wijze van bedrijfsvoering hierop wordt aangepast. Het is niet toelaatbaar deze ervaring te verzwijgen en de opvatting dat een computer meer kan en meer behoort te zijn dan een hulpmiddel bij het reguleren van de informatiestroom, af te doen met de mededeling dat „computer” een modewoord dreigt te worden.
- Het is eenzijdig, al te eenzijdig, het werk dat met een computer kan worden verricht aan te duiden als „rekenwerk”. Het is mogelijk en in vele gevallen noodzakelijk computers voor veel meer te gebruiken dan voor rekenen alleen. Men denke hierbij aan het tot stand brengen van beslissingen, van de categorie die gewoonlijk als routine-beslissingen wordt aangeduid; deze categorie is vaak veel groter dan a priori wordt gemeend. Men denke ook aan de zich langzaam ontwikkelende methoden van heuristische programmering, waardoor de categorie van beslissingen die zich voor het tot stand brengen met behulp van computers leent een aanmerkelijke uitbreiding ondergaat. Men denke ten slotte aan de mogelijkheden van automatische verwerking van allerlei vormen van non-numerieke informatie.
- Het is in strijd met de goede tradities van de Nederlandse accountantsstand, indien men bezwaar maakt tegen het „ondergeschikt maken” van een bedrijfsorganisatie aan interne controle-eisen. Natuurlijk kan er geen sprake zijn van ondergeschikt maken in de letterlijke betekenis. Dat neemt niet weg dat bij het organiseren van een huishouding de eisen die uit een oogpunt van interne controle worden gesteld even zwaar moeten wegen als de eisen van allerlei andere aard (economische, sociologische, juridische e.d.) en dat naar een optimum moet worden gestreefd, rekening houdende met alle groepen van eisen.
- Er is geen enkele reden om te stellen dat onder alle omstandigheden een com-

puter-centrum direct onder de hoogste leiding moet worden geplaatst. Er is echter evenmin reden om de taak van een computer-centrum principieel zo beperkt te zien als Hartman dit op blz. 12 doet. Waarom mag een computer-centrum geen vrijheid van interpretatie en signalering hebben, waarom mag het niet als een vijfde, nieuwe functie worden gezien? De omstandigheden zullen moeten bepalen welke oplossing optimaal is.

Het is vanzelfsprekend weinig vruchtbaar tegenover een geponeerde mening ten aanzien van een grotendeels nog toekomstige ontwikkeling, een andere mening te poneren. De tijd zal 't leren. De reden waarom ik toch de noodzaak aanwezig achtte het gestelde te bestrijden is dan ook een geheel andere dan die van het „gelijk”. Het is aan geen twijfel onderhevig dat nog een langdurige en intensieve ontwikkeling noodzakelijk is om computers te laten doen wat velen ze thans reeds zouden willen opdragen. Een ontwikkeling van systemen, programma's, in het algemeen gedachtengangen, meer dan van techniek. Indien nu onweersproken in een bijzonderlijk door accountants gelezen blad wordt gesteld dat een computer niet meer is dan een snel rekenapparaat, zonder betekenis voor het bedrijfsbeleid (zij het met belangrijke invloed op de interne organisatie), dan is het gevaar niet denkbeeldig dat vele collega's (al dan niet met een zucht van verlichting) zich van dit „zuiver-technische hulpmiddel” afkeren. Indien echter de opvatting dat computers essentiële elementen in het bedrijfsbeleid zullen gaan uitmaken te zijner tijd door de praktijk bevestigd wordt, kunnen de Nederlandse accountants zich, op straffe van verlies van een groot deel van hun arbeidsterrein, niet veroorloven als min of meer welwillende toeschouwers aan de kant te blijven staan. Zij zullen dan bewust en op sleutelposities aan de toepassing moeten medewerken.